

GUÍA PARA LAS CLASES PRÁCTICAS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

**Editado por: Paulina Guarderas (M. Sc.) y
Camilo Andrés Rosero-Gómez**

Módulo 6.4: Análisis con Calculadora Ráster

Carrera de Biología

Universidad Central del Ecuador

2022

Módulo 6.4: Análisis con Calculadora Ráster

Objetivo

Crear un mapa temático del cambio de población global entre el año 2000 y 2010, mediante el uso de datos de cuadrícula de población. Tutorial adaptado de Gandhi (2022).

Recursos

Datos Conteo de población de Earthdata:

- gpw-v4-population-count-rev11_2000_2pt5_min_tif.zip
- gpw-v4-population-count-rev11_2010_2pt5_min_tif.zip

Datos de límites administrativos de Natural Earth:

- ne_10m_admin_0_countries

→ Estos y otros recursos se obtienen de las fuentes de datos tal como se vio en el [Módulo 5.1](#).

Lección 6.4.1: Análisis con capas ráster

1. Agregar las capas ráster desde el navegador o con la opción del administrador de capas:

2. Con la herramienta para identificar objetos espaciales activada se da click en algún punto del mapa y se observan sus datos en el panel de resultados de identificación.

En este panel se mostrará el valor asociado con ese píxel. En las opciones de la parte inferior cambie al Modo **Top Down**, esto mostrará los valores de píxeles de todos los ráster en lugar de solo la capa superior.

Compare los valores de ambas capas. Como la resolución de los ráster es de aproximadamente 5 km x 5 km, los valores del píxel representan la población total en el área representada por el píxel (25 km²).

3. Cierre el panel de resultados de identificación y abra el panel de estilo de capas para crear una mejor visualización de los ráster. Seleccione la opción **Pseudocolor monobanda**.

La rampa de color predeterminada es la blanca-roja donde el valor mínimo tendrá asignado el color blanco y el valor máximo el color rojo.

Para una visualización más representativa, se expande la **configuración de valores mín/máx** y se elige la opción Acumulativo corte del conteo con el rango de datos que viene por defecto entre el 2% y 98% de los valores.

Para reducir los decimales de la leyenda se pone en cero (0) el campo Label precision y cierre el panel Estilo de capas.

4. Se puede aplicar un estilo similar de una capa a otra capa. Haga click derecho en la capa recientemente editada y seleccione Estilos >> Copiar estilo.

Ahora haga click derecho en la otra capa y seleccione Estilos >> Pegar estilo. A medida que alterna la visibilidad de la capa superior, se visualizan los cambios en la población.

Lección 6.4.2: Operaciones con Calculadora ráster

1. Se accede a la herramienta de Calculadora ráster desde el menú de la barra principal.

2. Se da doble click sobre la **capa del año 2010** para que aparezca en la Expresión de la calculadora ráster en la parte inferior de la ventana, luego se usa el operador menos (-) para realizar la resta, en este caso al dar doble click sobre la **capa del año 2000**.

En el espacio de capa de salida se explora el directorio y se asigna un nombre a la nueva capa: **population_change_2010_2000.tif**. Haga clic en “Aceptar” para iniciar el cálculo.

3. Se ha agregado esta nueva capa a la que se le cambiará el estilo para visualizar mejor los cambios de población negativos y positivos.

Como en la lección anterior, seleccione la opción Pseudocolor monobanda y la configuración Acumulativo corte del conteo. Solo que esta vez en la rampa de color elija **Spectral**.

Vuelva a hacer clic en el menú desplegable de la Rampa de color y elija **Invertir rampa de color** para asignar azules a valores bajos y rojos a valores altos. Seleccione Interpolación **Discreto**.

4. Para una mejor visualización, se creará el mapa con 4 categorías discretas: **Disminución, Neutral, Crecimiento y Alto crecimiento**.

Seleccione las categorías existentes y con el botón (-) las elimina.

Ahora con el botón (+) se agrega una a una las nuevas categorías. Con doble click introduzca **-100** como Valor y **Disminución** como Etiqueta, además asigne el color azul a esta categoría.

La forma en que funciona el mapa de colores es que todos los valores inferiores al valor ingresado recibirán el color de esa entrada. Notará que el mapa mostrará solo aquellas áreas con un cambio de población negativo.

Complete el mapa de colores con los valores adecuados (**100, 1000 y 100000**) como los límites superiores para las categorías **Neutral, Crecimiento y Alto crecimiento**, respectivamente. Asigne colores diferentes a cada una de las categorías creadas.

Cuando esté satisfecho con la visualización, cierre el panel Estilo de capas. Ahora tiene un mapa temático global de cambio de población.

Lección 6.4.3: Visualización con límites administrativos

1. Agregue al mismo proyecto en QGIS la capa vectorial *ne_10m_admin_0_countries* descargada previamente.

2. Con la capa seleccionada, acceda al panel lateral de Estilo de capas y en la opción de color de relleno seleccione **Relleno transparente**, de esta forma se puede observar el mapa temático global con los límites administrativos de los países para facilitar su interpretación.

Continúe con la edición deseada para generar el mapa de salida.

Literatura Citada

Gandhi U. 2022. Basic Raster Styling and Analysis (QGIS3). QGIS Tutorials Tips. (Consultado en: http://www.qgistutorials.com/en/docs/3/raster_styling_and_analysis.html. Consultado el: 31 de marzo de 2022).